

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ

Бекмурзаев Мухриддин Миркабулович

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: В данной статье на основе аналитических мнений освещены государственный бюджет и принципы его формирования, меры по развитию бюджетного управления в республике.

Ключевые слова: государственный бюджет, управление государственным бюджетом, бюджетные расходы, распределение средств, местный бюджет, региональная структура, бюджетное соотношение.

Государственный бюджет представляет собой совокупность денежных доходов и расходов государства, предназначенных на определенный период времени (обычно год). Государственный бюджет определяет распределение денежных средств, находящихся в распоряжении государства, и является основным звеном государственных финансов. Государственный бюджет делится на республиканский (или центральный) бюджет (сумма общих доходов и расходов страны) и местный (муниципальный) бюджет (доходы и расходы внутри региональных структур - страны, области, района и т. д.). Соотношение двух видов бюджетов зависит от внутренних условий страны. Государство оказывает социальные услуги обществу (обеспечение национальной безопасности, поддержание общественного порядка, охрана окружающей среды, помощь нуждающимся, предоставление бесплатных социальных услуг населению и т.д.), и все это требует затрат. Доходы бюджета формируются за счет налогов, неналоговых сборов, денег от государственных облигаций, средств от продажи или аренды государственного имущества. Величина доходов бюджета на душу населения называется бюджетным потенциалом (потенциалом) страны и зависит от общей суммы доходов

бюджета и численности населения. Если расходы бюджета превышают его доходы, возникает дефицит бюджета. Нормальным является дефицит в размере 3-3,5% валового национального продукта страны. Бюджетные расходы сокращаются, когда бюджетный дефицит становится слишком большим и его невозможно обеспечить доходами. Сумма центральных и местных государственных бюджетов и внебюджетных фондов (фондов специального назначения государства, налогов специального назначения, облигаций, специальных фондов, созданных за счет дотаций из бюджета) составляет коллективный бюджет государства. Государственный бюджет обычно составляется в текущем году на следующий год. В условиях экономической нестабильности это можно сделать за квартал или полгода. Государственный бюджет готовится правительством и утверждается высшим законодательным органом (парламентом).

Государственный бюджет также отражает социально-экономические отношения в конкретной стране. В зависимости от экономической структуры общества, характера и деятельности государства, сущности государственного бюджета, характер и структура его доходов и расходов различны. В промышленно развитых странах активное вмешательство государства в экономику, производство, распределение и перераспределение национального дохода вызывает увеличение положения государственного бюджета, национальный доход собирается в распоряжение государства, а та его часть, которая перераспределяется за счет увеличения бюджета.

В современных развитых странах основную часть государственного бюджета формируют налоги (НДФЛ, взимаемый с личных доходов граждан, налог на фонд заработной платы и налог на прибыль, взимаемый с прибыли предприятий, корпораций и т.д.) 96,7% в Великобритании, 91,5% во Франции). Среди расходов федерального бюджета США расходы на «поддержание уровня благосостояния» (поддержка пожилых людей, инвалидов, безработных, инвалидов, нуждающихся в медицинской помощи, семей погибших и т.д.)

составляют 40%, и расходы на национальную оборону (28-30%) являются наиболее важными.

В настоящее время в небольшом числе социалистических стран основная часть доходов государственного бюджета формируется за счет средств, поступающих от государственного сектора (социальной собственности), кооперативов, частных предприятий, различных налогов, взимаемых с населения, и расходуется в основном по развитию народного хозяйства и социально-бытовой деятельности. Государственный бюджет Республики Узбекистан – это государственный бюджет республики, Республики Каракалпакстан Д.б., областей и Ташкентской ш. объединить местные бюджеты. Первый государственный бюджет Узбекистана был составлен в 1924-25 годах, его размер составляет 3,64 миллиона долларов. был сум.

Государственный бюджет на новый год в Узбекистане будет утвержден в конце года (в конце декабря) на сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан, при этом принятый государственный бюджет будет иметь силу закона и быть воплощено в жизнь. После обретения независимости Узбекистана особенности формирования государственного бюджета были связаны с изменениями в ходе перехода к управляемой рыночной экономике. Абсолютное большинство доходов государственного бюджета Республики Узбекистан поступает за счет налогов.

В 1995 году дефицит бюджета Узбекистана составлял 3%, в 1996 году - 3,5%, в 1997 году - 2,2%, в 2000 году - 1% валового внутреннего продукта (32,8 млрд сумов). Внебюджетные фонды, создаваемые в соответствии с действующим законодательством (фонд социального страхования, фонд содействия занятости, фонд Совета Федерации профсоюзов, дорожный фонд, фонд Госкомимущества Республики Узбекистан, фонд единого производства минерально-сырьевой базы, самоуправление с 1995 года включено в единый бюджет Республики Узбекистан с сохранением целевых направлений специальных фондов местных органов власти).

В государственном бюджете Республики Узбекистан развитие производства, рост доходов домохозяйств и населения имеют первостепенное значение в изменении совокупных доходов и расходов. Порядок формирования государственного бюджета в Узбекистане осуществляется в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственной бюджетной системе», вступившим в силу 1 января 2001 года (14 декабря 2000 года). В Узбекистане реализуются следующие меры по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными финансами и обеспечению прозрачности в бюджетной и налоговой сфере. В частности:

С 2018 года:

- В целях вовлечения граждан в бюджетный процесс, в управление государственным бюджетом, формирования у них знаний и навыков в бюджетной сфере, обеспечения бюджетной прозрачности издается информационное издание «Бюджет для граждан» (по всем этапам бюджетного процесса). процесс начиная с 2020 года);

- расширены возможности повышения прозрачности бюджета и использования данных бюджетной статистики.

С 2019 года:

- Государственный бюджет принимается на среднесрочной основе (Государственный бюджет на следующий год и бюджетные задания на последние два года);

- Запущен информационный портал «Openbudget.uz»;

- публикация бюджетных отчетов, повышение прозрачности бюджетной информации;

- запущен механизм участия граждан в распределении части средств местных бюджетов (инициативное бюджетирование - финансирование мероприятий, формируемых на основе общественного мнения);

- постепенное внедрение службы внутреннего аудита и финансового контроля.

С 2020 года:

- пересмотрена форма принятия государственного бюджета (он стал приниматься в форме закона);

- Олий Мажлис утверждает ограниченные размеры расходов министерств и ведомств (распределителей бюджетных средств первого уровня);

- В 2020 году принята «Стратегия совершенствования системы управления государственными финансами Республики Узбекистан на 2020-2024 годы»;

- расширены институциональные рамки бюджета: утвержден перечень государственных целевых фондов, включаемых в консолидированный бюджет, а также включены расходы на государственные программы, реализуемые за счет внешнего долга.

С 2021 года:

- приняты меры по дальнейшему повышению прозрачности бюджетного процесса и раскрытию информации об использовании бюджетных средств;

- приняты меры по расширению показателей оценки эффективности и результативности использования средств, выделяемых из бюджета министерствами и ведомствами. В частности, Минобразования, Минводхоза и Минтранса утвердили целевые показатели эффективности государственных программ и бюджетных расходов, связанных с использованием бюджетных средств;

- расширен механизм участия граждан в бюджетном процессе (далее усовершенствован процесс «Инициативный бюджет»).

В заключение можно сказать, что бюджетная система представляет собой сумму бюджетов и получателей бюджетных средств разных уровней, принципы организации и составления бюджета, а также взаимоотношения, возникающие между ними в ходе бюджетного процесса, а также между бюджетами и получателями бюджетных средств.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан от 26 августа 2019 года «О казначейском исполнении государственного бюджета». № 644-П.

2. Закон Республики Узбекистан от 14 декабря 2020 года «О бюджетной системе» № 158-П.
3. Национальная энциклопедия Узбекистана. Первый том. - Т.: 2000.